

ТАКМИЛИ МУҲИТИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ РУШДИ СОҲИБКОРӢ ДАР ШАРОИТИ РАҚАМИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

МУРОДОВ МУСУЛМОНҚУЛ ХОЛМУМИНОВИЧ

дотсенти кафедраи менечмент ва ташкили сайёҳии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав

НАИМОВ БЕКМУРОД ҚУНҒУРОТОВИЧ

дотсенти кафедраи менечмент ва ташкили сайёҳии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав

Мақолаи илмӣ ба масъалаҳои такмили муҳити институтсионалии рушди соҳибкорӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар мақола нақши муҳити институтсионалӣ ҳамчун омилҳои муҳими таъмини рушди устувори соҳибкорӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллифон таъсири равандҳои рақамикунониро ба фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, рушди инфрасохтори рақамӣ, такмили хизматрасониҳои давлатӣ ва густариши имкониятҳои соҳибкорӣ мавриди таҳлил қарор додаанд. Муайян карда шудааст, ки рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ, рушди платформаҳои электронӣ ва такмили механизмҳои маблағгузорӣ метавонанд ба коҳиши монеаҳои маъмурӣ, баланд гардидани шаффофият ва афзоиши самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат менамояд.

Илова бар ин муаллифон дар мақола модели ҳамгироии шудаи рушди муҳити институтсионалӣ ва инфрасохтори рақамии дастгирии соҳибкорӣ пешниҳод гардида, самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ дар самти рушди соҳибкории рақамӣ, соҳибкории инноватсионӣ ва иқтисоди сабз муайян шудаанд.

Калидвожаҳо: муҳити институтсионалӣ, рушди соҳибкорӣ, рақамикунонӣ, иқтисоди рақамӣ, инфрасохтори рақамӣ, дастгирии соҳибкорӣ, инноватсия, соҳибкории рақамӣ, иқтисоди сабз.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

МУРОДОВ МУСУЛМОНҚУЛ ХОЛМУМИНОВИЧ

доцент кафедры менеджмента и организации туризма Бохтарский государственный
университет имени Носира Хусрава

НАИМОВ БЕКМУРОД КУНҒУРОТОВИЧ

доцент кафедры менеджмента и организации туризма Бохтарский государственный
университет имени Носира Хусрава

Статья посвящена вопросам совершенствования институциональной среды развития предпринимательства в условиях цифровизации экономики Республики Таджикистан. В статье исследуется роль институциональной среды как важного фактора обеспечения устойчивого развития предпринимательства и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Авторами проанализировано влияние процессов цифровизации на деятельность субъектов предпринимательства, развитие цифровой инфраструктуры, совершенствование государственных услуг и расширение предпринимательских возможностей. Установлено, что цифровизация государственных услуг, внедрение цифровых технологий, развитие электронных платформ и совершенствование механизмов

финансирования способны способствовать снижению административных барьеров, повышению прозрачности и росту эффективности предпринимательской деятельности.

Кроме того, авторами предложена интегрированная модель развития институциональной среды и цифровой инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также определены приоритетные направления государственной политики в сфере развития цифрового предпринимательства, инновационного предпринимательства и зелёной экономики.

Ключевые слова: институциональная среда, развитие предпринимательства, цифровизация, цифровая экономика, цифровая инфраструктура, поддержка предпринимательства, инновации, цифровое предпринимательство, зелёная экономика.

IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

MURODOV MUSULMONQUL KHOLMUMINOVICH

Associate Professor, Department of Management and Tourism Organization, Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav

NAIMOV BEKMUROD QUNGUROTOVICH

Associate Professor, Department of Management and Tourism Organization, Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav

The article is devoted to the issues of improving the institutional environment for entrepreneurship development in the context of the digitalization of the economy of the Republic of Tajikistan. The study examines the role of the institutional environment as an important factor in ensuring sustainable entrepreneurship development and enhancing the competitiveness of the national economy. The authors analyze the impact of digitalization processes on entrepreneurial activities, the development of digital infrastructure, the improvement of public services, and the expansion of business opportunities. It is determined that the digitalization of public services, the introduction of digital technologies, the development of electronic platforms, and the improvement of financing mechanisms can contribute to reducing administrative barriers, increasing transparency, and improving the efficiency of entrepreneurial activities.

In addition, the authors propose an integrated model for the development of the institutional environment and digital infrastructure for entrepreneurship support and identify priority directions of state policy in the fields of digital entrepreneurship, innovative entrepreneurship, and the green economy.

Keywords: institutional environment, entrepreneurship development, digitalization, digital economy, digital infrastructure, entrepreneurship support, innovation, digital entrepreneurship, green economy.

Рушди соҳибкорӣ дар шароити муосир яке аз омилҳои калидии таъмини рушди устувори иқтисодӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва суръатбахшии равандҳои инноватсионӣ баррасӣ мегардад. Дар шароити иқтисоди рақамӣ самаранокии фаъолияти баҳши соҳибкорӣ на танҳо аз сифати муҳити институтсионалӣ, балки аз сатҳи рақамикунонии равандҳои иқтисодӣ ва соҳибкорӣ низ вобастагии зич дорад. Рақамикунонӣ ҳамчун воситаи муҳими такмили идоракунӣ, баланд бардоштани шаффофият, кам намудани хароҷоти амалиётӣ ва густариши дастрасӣ ба бозорҳои нав баромад менамояд.

Самаранокии фаъолияти баҳши соҳибкорӣ дар бисёр ҷиҳат аз сифати муҳити институтсионалӣ вобаста мебошад, ки низоми қоидаҳо, меъёрҳо ва механизмҳои ҳамкориҳои давлат ва соҳибкорию ташаккул медиҳад. Чунонки Д. Норт қайд менамояд, «муҳити

институтсионалӣ маҷмӯи институтҳои расмӣ ва ғайрирасмиро ифода менамояд, ки рафтори иқтисодии субъектҳои муайян намуда, барои фаъолияти иқтисоди бозорӣ шароит фароҳам меоварад» [1]. Дар шароити рақамикунонии иқтисодӣ муҳити институтсионалӣ бояд ба татбиқи технологияҳои рақамӣ, рушди хизматрасониҳои электронии давлатӣ, муомилоти электронии тичоратӣ ва таъмини амнияти рақамӣ мусоидат менамояд.

Тавре Муқаддасода Ф.М. қайд менамояд, «масъалаҳои боз ҳам беҳтарсозии шароити фаъолияти соҳибкорӣ ва таъмини рушди устувори бахши хусусӣ, рақобатпазир намудани онҳо ва фаъолнокии сармоягузорӣ дар иқтисоди миллӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳимми расидан ба ҳадафҳои стратегии иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад» [2]. Дар ин замина рақамикунонии фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ баромад намуда, барои соддагардонии расмиёти маъмурӣ, баланд бардоштани самаранокии идоракунии ва беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ шароити мусоид фароҳам меоварад.

Ба назари мо, муҳити институтсионалии соҳибкорӣ бояд ҳамчун омили муҳимтарини ташаккули фазои мусоиди соҳибкорӣ ва рушди иқтисоди рақамӣ баррасӣ гардад. Ба унсурҳои асосии он заминаи меъёрии ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, ниҳодҳои давлатии танзими иқтисодӣ, ташкилотҳои молиявӣ қарзӣ, инфрасохтори рақамӣ ва инноватсионӣ, платформаҳои электронии хизматрасонӣ, инчунин механизмҳои дастгирии давлатии соҳибкорӣ мансуб мебошанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки самаранокии фаъолияти ин унсурҳо имконият фароҳам меоварад, ки субъектҳои соҳибкорӣ технологияҳои рақамиро васеъ истифода намуда, рақобатпазирии худро дар бозорҳои миллӣ ва байналмилалӣ таҳким бахшанд.

Тавре ки муҳаққиқон таъкид менамоянд, муҳити институтсионалӣ ба рушди соҳибкорӣ таъсири мустақим расонида, фаъолнокии инноватсиониро ҳавасманд месозад ва ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд [3]. Дар баробари ин, рушди инфрасохтори рақамӣ ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ имкониятҳои нави соҳибкориро ба вуҷуд оварда, ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти иқтисодӣ, тавсеаи хизматрасониҳои электронӣ ва таҳкими робитаи байни давлат, соҳибкорӣ ва ҷомеа мусоидат менамояд.

Дар шароити муосири рушди иқтисоди миллӣ ва вусъат ёфтани равандҳои рақамикунонӣ ташаккули муҳити самаранокии институтсионалӣ ба яке аз омилҳои асосии рушди соҳибкорӣ таъдил ёфта, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки татбиқи ҳадафҳои стратегии рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ ва гузариш ба иқтисоди рақамиро пайгирӣ менамояд, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ аҳамияти калидӣ дорад. Дар ин замина тақмили заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, соддагардонии расмиёти маъмурӣ ва рушди механизмҳои муосири дастгирии соҳибкорӣ ҳамчун самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ баромад менамоянд.

Таҷрибаи кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки рақамикунонии фаъолияти соҳибкорӣ ба баланд гардидани самаранокии идоракунии, коҳиш ёфтани хароҷоти амалиётӣ, беҳтар гардидани дастрасӣ ба иттилоот ва афзоиши рақобатпазирии субъектҳои иқтисодӣ мусоидат менамояд. Дар ҷунин шароит муҳити институтсионалӣ бояд на танҳо танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкориро таъмин намояд, балки барои ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ, истифодаи платформаҳои электронӣ ва рушди тичорати рақамӣ низ заминаи мусоид фароҳам овардад [4].

Таҳқиқотҳои анҷомдодаи мо нишон медиҳанд, ки рушди минбаъдаи соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сатҳи мутобиқшавии институтҳои иқтисодӣ ба талаботи иқтисоди рақамӣ вобастагии зиёд дошта, дарин замина рақамикунонии равандҳои бақайдгирии соҳибкорӣ, пешниҳоди ҳисоботҳо, пардохтҳои электронӣ ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ метавонад монеаҳои маъмуриро коҳиш дода, шаффофият ва самаранокии фаъолияти соҳибкориро баланд бардорад.

Дар шароити гузариши рақамии иқтисодӣ нақши инфрасохтори институтсионалии дастгирии соҳибкорӣ боз ҳам бештар гардида, инфрасохтори мазкур маҷмӯи ташкилотҳо,

механизмҳо ва воситаҳоеро дар бар мегирад, ки барои дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ, рушди инноватсия ва татбиқи технологияҳои рақамӣ мусоидат менамояд. Ба он марказҳои хизматрасонии соҳибкорӣ, ташкилотҳои молиявӣ қарзӣ, бизнес – инкубаторҳо, технопаркҳо, платформаҳои рақамии хизматрасонӣ ва низомҳои иттилоотии давлатӣ дохил мешаванд.

Дар баробари ин, рушди инфрасохтори рақамӣ имконият фароҳам меоварад, ки субъектҳои соҳибкорӣ ба захираҳои молиявӣ, иттилоотӣ, таълимӣ ва машваратӣ бо хароҷоти камтар ва суръати бештар дастрасӣ пайдо намоянд. Маҳз ҳамин омил ба баланд гардидани фаъолнокии соҳибкорӣ, рушди инноватсия ва ҷалби сармоягузорӣ мусоидат мекунад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккули муҳити институтсионалӣ ва инфрасохтори дастгирии соҳибкорӣ дар доираи сиёсати давлатии рушди бахши хусусӣ ва рақамикунонии иқтисодӣ амалӣ гардида, дар ин раванд Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дигар мақомоти давлатӣ ва ниҳодҳои рушди соҳибкорӣ нақши муҳим доранд. Фаъолияти онҳо ба тақмили механизмҳои дастгирии соҳибкорӣ, рушди хизматрасониҳои рақамӣ, қорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ва беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ равона гардидааст.

Аз ин рӯ, ба андешаи мо дар шароити иқтисоди рақамӣ самаранокии рушди соҳибкорӣ на танҳо аз тақмили заминаҳои институтсионалӣ, балки аз сатҳи рақамикунонии фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди инфрасохтори рақамӣ низ вобастагии калон дошта, маҳз ҳамгироии институтҳои муосир ва технологияҳои рақамӣ метавонад барои баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва таъмини рушди устувори соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам оварад[5].

Дар шароити рушди иқтисоди рақамӣ ниҳодҳои молиявӣ яке аз унсурҳои калидии муҳити институтсионалии соҳибкорӣ ба ҳисоб рафта, фаъолияти онҳо ба таъмини дастрасии субъектҳои соҳибкорӣ ба захираҳои молиявӣ, қарзӣ ва сармоягузорӣ равона гардидааст. Дар баробари ин, рақамикунонии хизматрасониҳои молиявӣ, аз ҷумла рушди бонқдории электронӣ, низомҳои пардохти рақамӣ ва технологияҳои молиявӣ инноватсионӣ (FinTech), имкониятҳои навро барои беҳтар намудани дастрасии соҳибкорон ба сарчашмаҳои маблағгузорӣ фароҳам меоваранд. Бо вучуди ин, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои қисми муайяни субъектҳои соҳибкорӣ хурд ва миёна дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ ҳанӯз ҳам маҳдуд боқӣ монда, тақмили механизмҳои рақамии маблағгузорӣ ва хизматрасониҳои молиявиро тақозо менамояд.

Яке аз ҷузъҳои муҳими дигари инфрасохтори институтсионалии соҳибкорӣ ташкилотҳои мебошанд, ки дастгирии иттилоотӣ, машваратӣ ва таълимиро таъмин менамоянд. Ба ин гурӯҳ марказҳои дастгирии соҳибкорӣ, ассотсиатсияҳои соҳибкорон, муассисаҳои таҳсилоти олии, марказҳои омӯзишӣ, ташкилотҳои илмию тадқиқотӣ, бизнес-инкубаторҳо ва технопаркҳо дохил мешаванд. Дар шароити рақамикунонии иқтисодӣ фаъолияти онҳо на танҳо ба рушди малакаҳои соҳибкорӣ, балки ба ташаккули салоҳиятҳои рақамӣ, омӯзиши технологияҳои муосири идоракунии, тичорати электронӣ ва татбиқи навоариҳои технологӣ равона гардидааст[6].

Рақамикунонии фаъолияти соҳибкорӣ талаб менамояд, ки инфрасохтори дастгирӣ бо технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ мучаҳҳаз гардида, хизматрасониҳои машваратӣ ва таълимӣ дар шакли электронӣ низ дастрас бошанд. Албатта истифодаи платформаҳои рақамӣ, захираҳои онлайн ва хизматрасониҳои электронии давлатӣ ба соҳибкорон имкон медиҳад, ки иттилооти заруриро зуд дастрас намуда, хароҷоти вақт ва маблағро коҳиш диҳанд.

Таҳлили вазъи кунунӣ нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои асосии инфрасохтори институтсионалии дастгирии соҳибкорӣ ташаккул ёфта, дар баробари ин, рушди минбаъдаи иқтисоди рақамӣ тақозо менамояд, ки равандҳои рақамикунонии фаъолияти соҳибкорӣ, хизматрасониҳои давлатӣ ва механизмҳои дастгирии соҳибкорон густариш дода шуда, ҳамгироии технологияҳои рақамӣ бо институтҳои анъанавии рушди соҳибкорӣ тақвият дода шавад.

Чадвали 1.1. Унсурҳои инфрасохтори институтсионалӣ ва рақамии дастгирии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Унсурҳои инфрасохтор	Институтҳо ва сохторҳои асосӣ	Самтҳои асосии фаъолият
Институтҳои давлатии танзим ва дастгирӣ	Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, мақомоти андоз ва гумрук	Таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ, танзими фаъолияти соҳибкорӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ
Инфрасохтори молиявӣ ва рақамии молиявӣ	Бонкҳои тижоратӣ, ташкилотҳои маблағгузори хурд, низомҳои пардохти электронӣ, ширкатҳои FinTech	Таъмини дастрасӣ ба маблағгузорӣ, хизматрасониҳои бонкӣ, пардохтҳои рақамӣ ва сармоягузорӣ
Инфрасохтори инноватсионӣ ва технологӣ	Донишгоҳҳо, марказҳои инноватсионӣ, технопаркҳо, институтҳои илмию тадқиқотӣ	Рушди инноватсия, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ ва дастгирии стартапҳо
Инфрасохтори иттилоотӣ ва машваратӣ	Марказҳои дастгирии соҳибкорӣ, ассотсиатсияҳои соҳибкорон, марказҳои омӯзишӣ	Пешниҳоди хизматрасониҳои машваратӣ, омӯзиши малакаҳои соҳибкорӣ ва рақамӣ
Инфрасохтори рақамии соҳибкорӣ	Порталҳои хизматрасониҳои давлатӣ, платформаҳои тижорати электронӣ, низомҳои бақайдгирии электронӣ	Соддагардонии расмиёти маъмурӣ, рушди тижорати электронӣ ва ҳамкориҳои рақамии давлату соҳибкорон
Инфрасохтори коммуникатсионӣ	Шабакаҳои интернетӣ, операторони алоқа, марказҳои коркарди маълумот	Таъмини дастрасӣ ба технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва хизматрасониҳои рақамӣ
Инфрасохтори сармояи инсонӣ	Муассисаҳои таҳсилоти олий, марказҳои бозомӯзӣ ва тақмили ихтисос	Омода намудани кадрҳои соҳибихтисос ва рушди салоҳиятҳои рақамии соҳибкорон

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси таҳлили муҳити институтсионалӣ ва тамоюлҳои рақамикунонии фаъолияти соҳибкорӣ таҳия шудааст

Дар шароити иқтисоди ҷаҳонии муосир, ки бо рушди босуръати технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва густариши равандҳои рақамикунонӣ тавсиф мегардад, масъалаи тақмили муҳити институтсионалии соҳибкорӣ аҳамияти калидӣ касб менамояд. Рақамикунонии иқтисодӣ на танҳо ба тағйирёбии шакл ва усулҳои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат мекунад, балки зарурати таҷдиди сохторҳои институтсионалӣ, механизмҳои танзим ва инфрасохтори дастгирии соҳибкориро низ ба миён меоварад, ки дар ҷунин шароит ташаккули муҳити муосири соҳибкорӣ бояд ба истифодаи васеи технологияҳои рақамӣ, баланд бардоштани дастрасии хизматрасониҳо ва рушди механизмҳои нави ҳамкориҳои давлату бахши хусусӣ асос ёбад[7].

Рақамикунонӣ ҳамчун омилҳои муҳими баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ имконият фароҳам меорад, ки фаъолияти соҳибкорӣ самараноктар гардида, хароҷоти маъмурӣ ва транзаксионӣ коҳиш дода шаванд. Истифодаи платформаҳои рақамӣ, хизматрасониҳои электронии давлатӣ ва технологияҳои интеллектуалӣ боиси афзоиши суръати қабули қарорҳои идоракунӣ, шаффофияти равандҳои иқтисодӣ ва беҳтар гардидани

сифати хизматрасонӣ мегардад, ки дар натиҷа барои соҳибкорон муҳити мусоиди фаъолият ва имкониятҳои нави рушди тичорат фароҳам оварда мешавад.

Яке аз самтҳои муҳимтарини рушди соҳибкорӣ дар шароити рақамикунонӣ таъсиси инфрасохтори рақамии дастгирии соҳибкорӣ мебошад. Ин инфрасохтор бояд маҷмӯи хизматрасониҳои электронӣ, низомҳои автоматикунонидашудаи бақайдгирӣ, иҷозатномадиҳӣ, андозбандӣ, ҳисоботдиҳӣ ва дигар хизматрасониҳои марбут ба фаъолияти соҳибкориро муттаҳид намояд. Тавассути чунин механизмҳои соҳибкорон метавонанд бидуни маҳдудиятҳои фазоӣ ва вақтӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ дастрасӣ пайдо намуда, муносибатҳои худро бо мақомоти давлатӣ дар шакли электронӣ ба роҳ монанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисоди рақамӣ ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян гардида аст, ки бо дарназардошти ин, зарурати ташаккули муҳити институтсионалии мутобик ба талаботи иқтисоди рақамӣ ба миён меояд. Дар ин самт таъсиси платформаҳои ягонаи рақамии ҳамкориҳои давлат ва соҳибкорӣ метавонад ҳамчун воситаи муҳими беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ хизмат намояд[8]. Чунин платформаҳо имконият медиҳанд, ки иттилоот дар бораи дастгирии давлатӣ, имкониятҳои сармоягузорӣ, лоиҳаҳои инноватсионӣ ва механизмҳои маблағгузорӣ дар як низоми ягона мутамарказ гардонидани шавад.

Дар баробари ин, рақамикунонӣ бояд бо рушди механизмҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ҳамроҳанг карда шавад. Иштироки фаъоли бахши хусусӣ дар ташаккул ва истифодаи инфрасохтори рақамӣ, қорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ ва татбиқи лоиҳаҳои рақамӣ метавонад самаранокии истифодаи захираҳои иқтисодиро баланд бардорад. Қалби сармояи хусусӣ ба рушди шабакаҳои телекоммуникатсионӣ, марказҳои коркарди маълумот ва платформаҳои рақамӣ имконият медиҳад, ки раванди рақамикунонии иқтисодиёт суръат бахшида шавад.

Самти дигари муҳими такмили муҳити институтсионалии соҳибкорӣ рушди экосистемаи инноватсионӣ арзёби карда мешавад. Дар шароити иқтисоди рақамӣ нақши муассисаҳои илмӣ, марказҳои тадқиқотӣ, донишгоҳҳо, паркҳои технологӣ ва бизнес – инкубаторҳо ба таври назаррас меафзояд. Ҳамгироии илм, соҳибкорӣ ва технологияҳои рақамӣ ба ташаккули маҳсулот ва хизматрасониҳои нав, рушди соҳибкориҳои инноватсионӣ ва афзоиши арзиши иловашуда мусоидат менамояд.

Бо мақсади таъмини рушди устувори соҳибкорӣ модели ҳамгироишудаи инфрасохтори институтсионалии дастгирии соҳибкорӣ пешниҳод мегардад, ки ба ҳамкориҳои давлат, бахши хусусӣ, муассисаҳои илмӣ ва ташкилотҳои молиявӣ асос ёфтааст. Дар маркази ин модел рақамикунонӣ ҳамчун механизми муттаҳидкунанда қарор дошта, робитаи самаранокии ҳамаи иштирокчиёни экосистемаи соҳибкориро таъмин менамояд.

Модели мазкур аз чанд сатҳи ба ҳам алоқаманд иборат мебошад. Дар сатҳи аввал мақомоти давлатӣ сиёсати рақамикунонӣ, такмили қонунгузорӣ ва барномаҳои рушди соҳибкориро амалӣ менамоянд. Дар сатҳи дуум инфрасохтори рақамӣ ҷойгир буда, платформаҳои электронӣ, хизматрасониҳои давлатӣ, системаҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои коммуникатсиониро дар бар мегирад. Дар сатҳи сеюм субъектҳои соҳибкорӣ, муассисаҳои илмӣ ва ташкилотҳои молиявӣ қарор дошта, тавассути технологияҳои рақамӣ ба ҳамдигар пайваست мегарданд, ки дар натиҷа муҳити ягонаи рақамии соҳибкорӣ ташаккул меёбад, ки ба рушди инноватсия, баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва қалби сармоягузорӣ мусоидат менамояд.

Дар шароити тағйирёбии босуръати иқтисоди ҷаҳонӣ ва густариши технологияҳои рақамӣ, сиёсати ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ ба яке аз воситаҳои муҳими таъмини рушди устувори иқтисодӣ табдил ёфтааст. Тачрибаи кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки самаранокии муҳити соҳибкорӣ на танҳо аз дастрасии захираҳои молиявӣ, балки аз сатҳи рушди инфрасохтори рақамӣ, имкониятҳои қорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ ва мавҷудияти механизмҳои муосири дастгирии давлатӣ вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, ташаккули низоми ҳамгироишудаи ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ бояд ба рушди соҳибкориҳои рақамӣ,

баланд бардоштани рақобатпазирии субъектҳои хоҷагидорӣ ва татбиқи технологияҳои пешрафта равона карда шавад.

Дар марҳилаи кунунии рушди иқтисодиёт рақамикунонии фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун яке аз омилҳои асосии афзоиши самаранокии истеҳсолот ва хизматрасонӣ баромад менамояд[9]. Истифодаи технологияҳои рақамӣ дар равандҳои идоракунии, маркетинг, фурӯш, баҳисобгирӣ ва хизматрасонии мизочон ба соҳибкорон имконият медиҳад, ки хароҷотро коҳиш дода, суръати қабули қарорҳоро баланд бардоранд ва ба бозорҳои нав роҳ ёбанд. Аз ин лиҳоз, сиёсати давлатии дастгирии соҳибкорӣ бояд на танҳо ба маблағгузориҳои лоиҳаҳо, балки ба ҳавасмандгардонии гузариши рақамии субъектҳои соҳибкорӣ низ нигаронида шавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати рушди соҳибқорӣ рақамӣ бо татбиқи ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди миллӣ ва ташаккули иқтисодиёти рақамӣ алоқаманд мебошад. Дар ин замина муҳим аст, ки барои корхонаҳо ва соҳибқороне, ки технологияҳои рақамиро қорӣ менамоянд, низоми махсуси дастгирӣ таъсис дода шавад. Ба чунин механизмҳо метавонанд имтиёзҳои андозӣ барои рақамикунонии равандҳои истеҳсоли ва идоракунии, дастгирии молиявии хариди таҷҳизоти рақамӣ, рушди тичорати электронӣ ва қорӣ намудани низомҳои автоматикунонидашудаи идоракунии дохил гарданд.

Самти дигари муҳими тақмили сиёсати ҳавасмандгардонӣ рушди воситаҳои молиявии дастгирии соҳибкорӣ мебошад. Дар шароити иқтисоди рақамӣ истифодаи платформаҳои электронии маблағгузорӣ, қарздиҳии рақамӣ, хизматрасониҳои финтех ва механизмҳои кафолати давлатии сармоягузорӣ аҳамияти махсус пайдо менамояд. Татбиқи чунин воситаҳои имконият медиҳад, ки дастрасии соҳибқорон ба сарчашмаҳои маблағгузорӣ васеъ гардида, хавфҳои молиявии фаъолияти соҳибкорӣ коҳиш дода шавад.

Ҳамзамон, рушди соҳибқорӣ инноватсионӣ ва технологӣ бояд ҳамчун афзалияти муҳими сиёсати давлатӣ муайян карда шавад. Дар шароити рақамикунонӣ таъсиси марказҳои рушди стартапҳо, лабораторияҳои инноватсионӣ, технопаркҳо ва инкубаторҳои соҳибкорӣ барои ташаккули муҳити мусоиди инноватсионӣ мусоидат менамояд. Ин гуна сохторҳо метавонанд робитаи муассири байни илм, технология ва бахши соҳибқориро таъмин намуда, ба тичоратикунонии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ мусоидат намоянд.

Дар баробари ин, баланд бардоштани сатҳи саводнокии рақамии соҳибқорон яке аз шартҳои асосии рушди соҳибқорӣ муосир ба ҳисоб меравад. Таҷрибаи байналмилалӣ нишон медиҳад, ки омӯзиши технологияҳои рақамӣ, таҳкими малакаҳои истифодаи платформаҳои электронӣ, тичорати онлайн ва маркетинги рақамӣ ба баланд гардидани самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат менамояд. Аз ин рӯ, ташкили барномаҳои махсуси таълимӣ оид ба иқтисоди рақамӣ, соҳибқорӣ рақамӣ ва идоракунии инноватсионӣ метавонад омилҳои муҳими рушди сармояи инсонӣ дар бахши соҳибкорӣ гардад.

Дар баробари рушди соҳибқорӣ рақамӣ, ташвиқи соҳибқорӣ сабз низ аҳамияти стратегӣ дорад. Қорӣ намудани технологияҳои каммасраф, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ бехатар ба баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва таъмини рушди устувор мусоидат менамояд. Дар ин самт истифодаи технологияҳои рақамӣ барои мониторинги самаранокии энергетикӣ, идоракунии захираҳо ва назорати экологӣ метавонад натиҷаҳои назаррас ба бор оварад.

Ҷадвали 1.2. Механизмҳои тақмили ҳавасмандгардонии соҳибқорӣ дар шароити рақамикунонӣ ва рушди иқтисоди сабз

Гурӯҳи механизмҳо	Самтҳои асосии дастгирӣ	Натиҷаҳои интизоршаванда
Механизмҳои молиявӣ	Қарзҳои имтиёзнок барои рақамикунонӣ, грантҳои давлатӣ, маблағгузориҳои стартапҳо ва лоиҳаҳои инноватсионӣ	Афзоиши сармоягузорӣ, рушди соҳибқорӣ рақамӣ ва инноватсионӣ

Механизмҳои андозӣ	Имтиёзҳои андозӣ барои қорӣ намудани технологияҳои рақамӣ, автоматикунони истеҳсолот ва технологияҳои сабз	Баланд гардидани фаъолнокии инноватсионӣ ва рақобатпазирии корхонаҳо
Механизмҳои институтсионалӣ	Соддагардонии расмиёти бақайдгирӣ ва иҷозатдиҳӣ тавассути хизматрасониҳои электронӣ, рушди шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ	Беҳтар гардидани муҳити соҳибкорӣ ва коҳиши монеаҳои маъмурӣ
Механизмҳои рақамӣ	Платформаҳои рақамии соҳибкорӣ, тичорати электронӣ, низомҳои рақамии андозбандӣ ва ҳисоботдиҳӣ, истифодаи технологияҳои абрӣ ва зеҳни сунӣ	Баланд шудани самаранокии идорақунӣ, коҳиши хароҷот ва густариши бозорҳои фурӯш
Механизмҳои инноватсионӣ	Ташкили технопаркҳо, марказҳои трансфери технология, лабораторияҳои рақамӣ ва бизнес-инкубаторҳо	Рушди соҳибқорӣ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир
Механизмҳои экологӣ	Дастгирии лоиҳаҳои энергияҳои барқароршаванда, технологияҳои каммасраф ва истеҳсолоти сабз	Таъмини рушди устувор ва баланд шудани самаранокии истифодаи захираҳо
Механизмҳои таълимӣ ва рушди салоҳиятҳо	Барномаҳои омӯзиши соҳибқорӣ рақамӣ, саводнокии рақамӣ, маркетинги рақамӣ ва идорақунии инноватсионӣ	Баланд шудани сатҳи дониш ва мутабоқиқшавии соҳибқорон ба иқтисоди рақамӣ

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси таҳлили таҷрибаи байналмилалӣ дастгирии соҳибкорӣ, рушди иқтисоди рақамӣ ва соҳибқорӣ сабз таҳия шудааст.

Ҳамин тариқ, таҳлили масъалаҳои марбут ба рушди муҳити институтсионалии соҳибкорӣ нишон медиҳад, ки ташаккули низоми мукаммали ҳавасмандгардонӣ, ки ба ҳамгирии воситаҳои молиявӣ, андозӣ, инноватсионӣ, таълимӣ ва рақамӣ асос меёбад, ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад менамояд. Дар шароити муосир, махсусан дар марҳилаи гузариши рақамии иқтисодиёт, самаранокии ин низом аз сатҳи ҳамоҳангии байни институтҳои давлатӣ, бахши хусусӣ ва муассисаҳои илмию таълимӣ вобастагии мустақим дорад.

Татбиқи амалии механизмҳои ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ таҳияи стратегияи ҳамгиришудаи ҳамқорӣ бисёрсатҳаро тақозо менамояд, ки дар он нақши асосиро рақамикунони равандҳои идорақунӣ, шаффофияти танзими давлатӣ ва истифодаи платформаҳои рақамии ҳамқорӣ ишғол менамояд. Чунин равиш имкон медиҳад, ки робитаи байни давлат ва бахши соҳибкорӣ ба таври назаррас самаранок гардида, дастрасӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ ва имкониятҳои дастгирии давлатӣ осон карда шавад [10].

Натиҷаҳои таҳлил гувоҳӣ медиҳанд, ки рушди минбаъдаи бахши соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тақмили низоми институтсионалӣ ва ташаккули экосистемаи ҳамгирии соҳибкорӣ ниёз дорад. Дар шароити рақамикунонӣ ва татбиқи ҳадафҳои рушди иқтисоди сабз, зарурати гузариш ба модели нави идорақунии соҳибкорӣ ба миён меояд, ки ба истифодаи технологияҳои рақамӣ, рушди инноватсия ва тақвияти ҳамқорӣ илм бо истеҳсолот асос ёфтааст.

Таҷрибаи байналмилалӣ собит месозад, ки устувори рушди соҳибкорӣ танҳо дар шароити мавҷудияти экосистемаи мукаммали институтсионалӣ таъмин мегардад. Ин экосистема маҷмӯи институтҳои молиявӣ рушдёрта, марказҳои инноватсионӣ, технопаркҳо,

платформаҳои рақамии ҳамкориҳои давлат ва соҳибкорӣ ва механизмҳои муосири дастгирии давлатӣ ва рақамиро дар бар мегирад[11]. Дар чунин шароит, ҳамгироии унсурҳои институтсионалӣ ва рақамикунонии фаъолияти соҳибкорӣ ҳамчун омилҳои калидии баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва иқтисоди миллӣ ва таъмини рушди устувор баромад менамояд.

АДАБИЁТ

1. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 3-10
2. Муқаддасзода Ф.М. Ҷанбаҳои назариявӣ ва ҷараёни рушди фазои соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ф.М. Муқаддасзода // Международные отношения и безопасность. – 2024. – № 4 (12). – С. 142-155.
3. Baumol W., Litan R., Schramm C. Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity. New Haven: Yale University Press, 2007. – P. 56-65.
4. Наимов Б.Қ. Фаъолияти соҳибкорӣ истиқсоли дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисоли вилояти Хатлон. [Матн] / Наимов Б.Қ., Исломов Ғ.Ҳ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2019. -№1/3(65). -С.183-187.
5. Наимов Б.Қ. Рушди соҳибкорӣ хурд ва миёна дар соҳаи кишоварзӣ дар мисоли вилояти Хатлон. [Матн] / Наимов Б.Қ. // Монография, -Бохтар, 2021. - С.187.
6. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷмуаи оморӣ. – Душанбе, 2025 ва Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Омори минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2025.
7. Маълумоти Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025.
8. Шарифзода А.Ҷ. Самтҳои асосии баланд бардоштани самараи танзими давлатии иқтисодии кишоварзӣ (дар мисоли вилояти Хатлон) [Матн]: диссертасияи номзади илмҳои иқтисодӣ: 5.2.6. [Матн] / А.Ҷ. Шарифзода. - Душанбе, 2026. – 201 с.
9. Барномаи дастгирии давлатӣ ва рушди бахши хусусӣ барои солҳои 2023 – 2027». Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.03.2023.
10. Наимов Б.Қ. Дастгирии давлатии соҳибкорӣ тавассути низоми бонкӣ. [Матн]/Наимов Б.Қ., Рачабов М.М. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2022. -№1/1(95). -С.228-234.
11. Наимов Б.Қ. Шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва афзалиятҳои он [Матн] /Каримова Г.М. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2024. - №1-2 (122) - С.362 – 367.